

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ АРТ-ТЕРАПИИ ЧЕРЕЗ ИНТЕГРАЦИЮ ИСКУССТВА

Рахматова Икболхан Иномжоновна

Преподаватель Термезского государственного педагогического института

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается влияние искусства и его механизмов на вопросы, связанные с проблемами развития в образовательном процессе, компетентность педагогов в использовании искусства как терапевтического фактора, а также использования искусства как важного инструмента в воспитании ребенка. Обсуждаются всесторонне зрелый и всесторонне развитый человек, а также взаимодействие искусства, педагогики и психотерапии, идеальные критерии системы религиозных ценностей в формировании арт-терапевтической культуры, педагогические аспекты формирования арттерапевтической культуры. через интеграцию искусства.

Ключевые слова: *искусство, интеллектуальная, визуальная грамотность, развитие навыков, методы, живопись, прикладное искусство, иконы, развитие декоративно-прикладного искусства.*

WITH THE INTEGRATION OF ART FORMING ART THERAPY CULTURE

Raxmatova Ikbolxon Inomjonovna

Teacher of Termiz State Pedagogical Institute

ANNOTATION

In this article, the influence of art and its mechanisms in issues related to developmental problems in the educational process, the competence of pedagogues in the use of art as a therapeutic factor, issues of using art as an important means of educating a well-rounded person, Also, the interaction of art, pedagogy and psychotherapy, the ideal criteria of the system of religious values in the formation of art therapy culture, pedagogical aspects of the formation of art therapy culture through the integration of art are highlighted.

Keywords: *art, intellectual, visual literacy, skill development, methods, drawing, painting, applied art. development of art, icons, arts and crafts.*

ВВЕДЕНИЕ

"В становлении человека как сознательного существа самый главный инструмент - это труд, состоящий из полезного действия"

I.I.Рахматова

Сегодня одна из приоритетных задач современной педагогики связана с внедрением в общество зрелых кадров, обладающих высокой профессиональной компетентностью и интеллектуальным потенциалом, твердыми идеологическими убеждениями. В последние годы растет интерес специалистов к влиянию искусства и его механизмам, связанным с проблемами развития в образовательном процессе. Поэтому современная педагогика и психология в основном ориентированы на использование различных видов деятельности искусства. Потому что в художественно-творческих образах человеческой жизни выдвигаются творческие способности нации, трудового народа, общенациональные ценности в учебно-воспитательном процессе. Искусство, занимающее более важное место в культурной жизни общества, признается человечеству его постоянным спутником на протяжении всей его жизни. Искусство очень глубоко проникает в человеческую душу и обладает силой яркого выражения внутренних чувств. Потому что это тот факт, что искусство в широком смысле играет достойную роль в воспитании достойного поколения наших предков. Воспитывая молодежь средствами искусства, мы тем самым способствуем более глубокому и правильному восприятию окружающей действительности, направляем ее на описание, созидание всех явлений в ней. В воспитании молодежи искусство занимает большое место в общекультурном развитии человека, оказывая на него непосредственное сильное влияние с детства. Овладение прошлым, постоянный поиск в современном изобразительном искусстве, ориентация на будущее являются важными условиями эстетического и духовного совершенствования человека. Конечно, огромное влияние на это оказывает использование арт-терапии. В частности, арт-терапию можно выбрать как наиболее оптимальное и эффективное психотерапевтическое направление в работе с детьми и взрослыми. Результаты исследований показывают, что использование искусства как терапевтического фактора очень удобно для воспитателей-педагогов, педагогов. В этом случае, в свою очередь, требуются специальные знания. Сеансы арт-терапии можно считать одной из инновационных форм сегодняшнего дня. Хотя приоритетное направление теоретического обоснования арт-терапии принадлежит зарубежным специалистам, отечественная педагогическая наука и

народная педагогика имеют большой опыт применения изобретательского творчества в воспитательных, развивающих и коррекционных целях.

Идея о необходимости взаимодействия искусства, педагогики и психотерапии была высказана в 1927 году немецким психиатром обосновано А.Кронфельдом¹ в статье "Психогогика, или психо-терапевтическая доктрина воспитания". Автор призвал к разработке метода, направленного на духовное оздоровление и личностный рост человека. Искусство положительно влияет на центральную нервную систему².

В последнее время выделяют несколько направлений коррекционной работы средствами искусства:

- развитие социальных, педагогических, эстетических потребностей;
- расширение общих и художественно-эстетических понятий;
- активизация потенциала творчества, креативности;
- коррекция психофизиологически-психосоматических расстройств;
- психотерапевтический-воздействие на когнитивную и эмоциональную сферы;
- психолого-катарсические, регуляторные, коммуникативные функции.

Практическая реализация этих направлений осуществляется в рамках психокоррекционных или коррекционно-развивающих методов. Как известно, сегодня актуальность приобретает проблема развития зрелых, гармоничных качеств личности. Использование техник арт-терапии, которые обычно отражаются художником через язык искусства, всегда давало эффективный результат. При наличии трудностей в общении, ситуации изоляции, более низкого уровня интереса к сверстникам или крайней застенчивости арт-терапия позволяет объединить клиентов в коллектив, сохранив при этом индивидуальный характер их деятельности и облегчить процесс их общения.

Арт-терапия³ возникла как новое направление в искусстве и психотерапии в конце девятнадцатого века. Он также рассматривается как фактор в психике человека, который внес большой вклад в теоретическое обоснование его целебного эффекта. Бессознательные процессы с их разрушительным воздействием становятся очень эффективным инструментом для создания новых связей и форм, прогрессивных концепций, а также образов. Создание произведения искусства позволяет человеку показать окружающим не

¹ Артур Кронфельд (нем. Arthur Kronfeld; 9 января 1886, Берлин — 16 октября 1941, Москва) — немецкий и советский психиатр.

² Искусство положительно влияет на центральную нервную систему. Идея принадлежит известным психиатрам А.Л.Гросман и В.Подтверждено

³ Артур Кронфельд (нем. Arthur Kronfeld; 9 января 1886, Берлин — 16 октября 1941, Москва) — немецкий и советский психиатр.

только свое мировоззрение, но и свое отношение к окружающей действительности. Искусство с момента своего появления в человеческой культуре вдохновляло, возвышало человека, активно развивало в нем изначально спящий духовный потенциал. "Искусство представляет духовную сферу человеческой жизни всесторонне, целостно, в единстве мыслей, чувств, воли, воображения, вкуса, его эстетического, нравственного, гражданско-политического отношения к миру, единстве сознания и самосознания"¹

Как мы знаем, интеграция стала наиболее универсальным, массовым и всеобъемлющим процессом в конце XX начале XXI века. В частности, он охватывал социальную, политическую, правовую и духовную сферы. Религия и искусство интеграция изобразительного искусства с исламскими ценностями своими законами и принципами как объективным явлением стала реальной действительностью. А анализ этих процессов приобретает важное значение в воспитании совершенного человека. При анализе понятия "*интеграция*" рядом ученых дается следующее определение: "*интеграция*" - это процесс, состоящий из взаимной адаптации субъектов, стремящихся к реализации поставленных перед ними целей. Исходя из этих определений, под взаимной интеграцией религии и искусства понимается процесс взаимной социальной интеграции в формировании, воспитании духовности, эстетического мышления человека. Конечно, интеграция искусства воспитывает художественный эстетический вкус людей, формирует у них определенное мировоззрение. Лидеры, относящиеся к сферам духовности и идеологии, не могут не знать об эстетике. Пренебрежение эстетикой, особенно со стороны пропагандистов духовности, создает трагические обстоятельства для искусства. Если человек не разбирается в эстетике его не интересуют купол мавзолея Гури-Амира, минареты рядом с медресе в Регистане, арабские надписи на фронтонах, так как нет эстетического понимания. Вы понимаете, что купол там-это не просто купол, а символ красоты великого творца, прекрасные надписи на крышах-это стихи, ведущие к добру и впечатлению, которое вы получаете, усиливается в несколько раз. Также через эстетику мы воспринимаем не только формальную красоту того, что видим, но и философскую природу формы вместе с ней. Люди не могут жить без искусства. Те, кто говорит, что ислам против искусства, ошибаются. Исламская религия фактически установила стандарты этики и эстетики искусства, а также этикета. Искусство-это на самом деле арабское слово, которое имеет несколько значений, таких как "*ручной труд, изобретение, возникновение, работа*".

¹ Psixoanalitik nazariya 3. Freyd [7, p. 129–134], C. G. Jung [8, Bilan. 35-42] 20-asrning etakchi art-terapevtlarining g'oyalariga katta ta'sir ko'rsatdi. M. Naumburg, E. Kramer, L. Libman va boshqalar [6, b. 26], ¹ (M.S.Kagan) [1, b. 306–308].

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В настоящее время в науке арт-терапия считается междисциплинарной областью знаний, она включает в себя педагогику, психологию, изобразительное искусство, культурологию, медицину и другие области науки. Его сущность заключается в терапевтическом и коррекционном воздействии искусства на субъекта и направлена на разрешение состояния человека при психической травме посредством художественно-творческой деятельности. Таким образом, искусство в процессе исторического развития обогащается, углубляется, приобретает новое содержание. Искусство-это единство социальной и духовной жизни человека, которое ярко выражено во всем его интеллектуальном, эмоциональном и физическом существовании.

В предмете искусства индивид выступает как единое целое, его элементы неразрывно связаны между собой. Педагоги и ученые В.Р.Ансимов, Н.Ю.Сергеева, М.Ю.Алексеева классифицирует арт-педагогику и арт-терапию как альтернативу старым стереотипным объяснительно-наглядным методам (традиционным, авторитарным) воспитания средствами сформировавшегося искусства, а также как практико-ориентированное новое направление педагогической науки, изучающее универсальные пути, общий механизм, принципы и закономерности искусства в решении различных педагогических задач, формирующее основы художественной культуры личности, разработчик процесса (развитие, воспитание, обучение и коррекция) представляет собой единство художественных средств, вобравших в себя все их составляющие. Сегодня формирование арт-терапевтической культуры с помощью интеграции искусства требует актуальности. Геополитическая напряженность в ряде стран, психическое состояние людей, потерявших близких в результате стихийных бедствий, землетрясений, сексуальное насилие над женщинами и детьми, негативный образ жизни семей, попавших в водоворот экономических трудностей, именно сегодня ставят перед направлением арт-терапии важные задачи. Именно на образовательную сферу следует обратить особое внимание, чтобы организовать арт-терапевтические занятия в более широком диапазоне на пути последовательного решения проблем в этом отношении. В то время, когда я рисовал абстрактные картины в процессе урока, я заметил отвращение к жизни у некоторых учеников с которыми я начал заниматься индивидуально. Негативные изменения в психике не только студенческой молодежи, но и детей, взрослых людей, попавших на интернет-эстраду в ходе нынешней глобализации, усиливаются день ото дня.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Арт-терапия заключается в всестороннем гармоничном развитии не только лиц с проблемами в развитии, но и здоровых людей и опирается на коррекционно-личностный и деятельностный подходы. Особое внимание уделяется развитию различных психических качеств человека и особенностей формирования художественной культуры личности, ее участия в коллективной и культурной деятельности в микро и макро среде, преодолению различных агрессий. Искусство считается позитивным ресурсом в понимании мира, привносит в мир способность к творчеству. Поэтому его можно рассматривать как эффективный инструмент социально-педагогических технологий. Внедрение учебной дисциплины “Изобразительное искусство и арт-терапия” в направления изобразительного искусства в высших учебных заведениях и применение арт-технологий в процессе урока на уроках эстетической категории развивает различные душевные качества учащихся, а также особенности формирования художественной культуры личности.

REFERENCES

1. Анисимов В.П. Арт-педагогика как система психологического сопровождения образовательного процесса // Вестник ОГУ. №4 (2003) -146 с.
2. Kuttibekova G.T. The essence and possibilities of application of art pedagogy and art therapy in a secondary educational school // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Vol. 8, No.5, 2020, Part III. ISSN 2056-5852. – pp.151–154.
3. Inomjonovna, R. I. (2023). ART-TERAPIYA JAROHAT OLGAN BOLALAR UCHUN SAMARALI DAVOLASH VOSITASI SIFATIDA (Urush, zo‘ravonlik, tabiiy ofatlar paytida). *Journal of new century innovations*, 24(1), 80-86.
4. Inomjonovna, R. I. (2023). ART THERAPY AS AN EFFECTIVE TREATMENT FOR INJURED CHILDREN (During war, violence, natural disasters). *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 16(4), 182-188.
5. Рахматова, И. И., & Чутбоева, М. А. (2023). ПОКАЗАТЕЛИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЧУВСТВА ДЕТЕЙ. *THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY*, 1(6), 8-15.

6. Рахматова, И. И. (2023). ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ В АРТ-ТЕРАПИИ-КАК ПРИНЦИПЫ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ. *THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY*, 1(6), 183-191

7. Inomjonovna, R. I. (2023). ART AS A COGNITIVE ACTIVITY IN THE LIFE OF CHILDREN. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 14(4), 132-137.

8. Inomjonovna, R. I. (2023). INFLUENCE OF INNOVATIVE IDEAS ON HUMAN PSYCHOLOGY IN TEACHING PAINTING TECHNIQUE THROUGH ART THERAPY. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(2), 126-134.